

El peso de las relaciones comerciales en Europa recae en las PYMES.

La creación del mercado único es uno de los mayores éxitos en cooperación internacional jamás desarrollados. Para España y sus socios comunitarios supuso un antes y un después en la orientación de sus relaciones comerciales exteriores. La eliminación de aranceles y otras barreras a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales, así como la creación de una moneda única y el desarrollo de un marco de competencias común han contribuido a consolidar los lazos comerciales entre los países europeos. En el caso español ***el 66% de las ventas exteriores se dirige a países integrados en la UE***, considerando datos cerrados de 2017¹.

La importancia de las ventas de España al exterior es pieza clave para variables como la balanza comercial o la creación de empleo. Además, es pieza clave para garantizar un crecimiento sostenido y sostenible. ***En España el sector exterior ha sido responsable directo de gran parte de la recuperación económica que continúa en desarrollo***. Ante un mercado interior inicialmente limitado y que ahora muestra datos de crecimiento, impulsado por la creación de empleo y la mejora de la confianza. En 2007 las ventas exteriores alcanzaron los 184.821,10 millones de euros, mientras que 10 años más tarde se habían incrementado un 53,51%, superando los 283.716,30 millones de euros².

Asumiendo la importancia de las relaciones comerciales en la consolidación del proyecto europeo, así como en la propia recuperación y crecimiento de la economía, vemos que gran parte del empuje recae en las PYMES. Según datos de Eurostat, ***el 98% de las empresas que comercian con bienes y servicios entre los países miembros de la UE son PYMES***. En concreto estas empresas canalizan el 50,9% de las importaciones y el 44,6% de las exportaciones. Se puede afirmar sin dudar, que la pequeña y mediana empresa europea es responsable directamente del afianzamiento del proyecto europeo, así como del propio crecimiento económico³.

Lo señalado es un reflejo del ***potencial e importancia de la pequeña empresa en Europa***, habiendo demostrado que la escasa dimensión de su estructura no es un impedimento para alcanzar grandes logros. El triunfalismo no debe desviar la atención de los grandes retos y restricciones con los que las pequeñas y medianas empresas deben lidiar, tales como la falta de departamentos especializados, sus menores capacidades financieras o la dificultad que implica hacer frente a la competencia de grandes multinacionales con estructuras de costes muy ajustadas.

¹ Fuente: Marca España: <http://www.marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/espana-bate-su-record-de-exportaciones>

² Fuente: <https://www.datosmacro.com/comercio/exportaciones/espana>

³ Fuente: Eurostat y <http://www.europapress.es/economia/noticia-pymes-motor-economico-ue-generar-mitad-comercio-intracomunitario-eurostat-20171121121740.html>

Ante estos retos, la mejores en las capacidades directivas en las PYMES resultan claves, la cooperación y la formación son dos pilares básicos en esta línea. La formación de directivos o mandos intermedios es siempre compleja, pues el devenir diario complica la actualización de estos perfiles. *La formación online representa una excelente opción para compaginar con el trabajo. La experiencia constatada por los alumnos de MBA de VIU corrobora esta opinión*, pues sus testimonios apoyan la importancia de la formación en un entorno flexible.

El campo de batalla de las PYMES europeas es duro, la competencia es elevada porque conlleva competitividad global. Además, la exigencia de los mercados exteriores puede llegar a desalentar los proyectos de salida exterior, pero los datos señalan que es posible tener éxito. *El próximo 12 de mayo se celebra el Día Europeo de la Pyme, un buen momento para reflexionar sobre los retos a los que se exponen las pymes europeas en este entorno tan globalizado.*

Video: Reportaje sobre el último evento sobre PYMES impulsado por la UE.

<https://www.youtube.com/watch?v=x2ZvwP5iGvA>

